

Covid-19 Pandemisinin Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi

(Batman ili örneği)

Süreyya Yiğitalp Rençber

Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Batman

ORCID ID: 0000-0003-2812-7110

Nilgün Ulutaşdemir

Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Gümüşhane

ORCID ID: 0000-0002-2231-5236

Özet

Bu çalışmanın amacı, Akılcı olmayan ilaç kullanımı ile ilgili COVID-19 pandemisinde korunmak için ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz antibiyotik tüketimi, gereğinden fazla ilaç reçete edilmesi beraberinde vitamin ilaçlarının kullanımının artması dolayısıyla bireylerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutum durumunu araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veriler, literatür taraması ile oluşturulan google anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik verilerine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise bireylerin akılcı ilaç kullanımına ölçeği kullanılarak katılımcıların bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli seçeneklerden birini yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce Batman Üniversitesi etik kurul izni alınmıştır. Tanımlayıcı veriler yüzde, sayı ve ortalama, istatistiksel verilerde ki-kare analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi uygulanan analizlerde 0,05 ($p < 0,05$) olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan toplamda 255 kişi ankete katılmış olup, %59.8 kadın, %55.9 lisans mezunuydu. Çalışmaya katılanların %16.4'nün kronik rahatsızlığının olduğunu, Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikâyetlerinin üzerine muayene olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullananların oranı %15.2, Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinde korunmak için doktor önerisi dışında vitamin ilaçlarını kullananların oranı %45.3 olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlarda COVID 19 sürecinde akılcı olmayan ilaç kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Evde kalan ilaçların hekime danışılmadan kullanımı, gereksiz yere hekimden ilaç talep edilmesi ve başkasının tavsiyesiyle ilaç kullanımı akılcı ilaç kullanımı önüne geçilmesine yönelik toplumda akılcı ilaç kullanım bilincinin artırılması amacıyla sosyal politikalar, eğitimler ve araştırmalar geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, COVID 19, Bilgi

Abstract

The aim of this study was to investigate the knowledge and attitude of individuals about rational drug use due to the incorrect use of drugs, unnecessary antibiotic consumption, excessive drug prescription and increased use of vitamin drugs to protect against the COVID-19 pandemic related to irrational drug use. Method: Data were collected through a Google survey form created by literature review. The survey consists of two parts. The first section contains questions regarding the demographic data of the participants. In the second part, individuals were asked to answer one of the multiple choice options to determine their level of knowledge using the rational drug use scale. Before starting the research, Batman University ethics committee permission was obtained. Descriptive data were percentage, number and

average, and chi-square analysis was used for statistical data. The significance level was determined as 0.05 ($p < 0.05$) in the applied analyses. Results: A total of 255 people participated in the survey, 59.8% were women and 55.9% were undergraduate graduates. 16.4% of the participants in the study had a chronic illness, the rate of those who used antibiotics on their own without being examined for complaints such as flu, flu, and cold was 15.2%, and the rate of those who used vitamin drugs without a doctor's recommendation to protect themselves during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic was 45.3%. They stated. Result: It was determined that there was irrational drug use during COVID 19 among the participants of the study. Social policies, trainings and research can be developed in order to increase awareness of rational drug use in the society in order to prevent the use of medications left at home without consulting a physician, unnecessarily requesting medication from a physician, and the use of medications on someone else's advice.

Keywords: Rational drug use, COVID 19, Knowledge

1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü(1985) tarafından Akılcı İlaç Kullanımı “Hastaların, klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, bireysel ihtiyaçlarını karşılayan dozlarda, yeterli bir süre içerisinde kendileri ve toplum için en düşük maliyetle almaları gerektiren kurallardır” tanımlanmıştır(WHO). Dünya’da sağlık harcamaları kalemleri arasında ilaca ayrılan payın ilaca ayrılan payın artması akılcı ilaç kullanımına yönelik çeşitli önlemler düzenleme yapılmasını zorunlu hale gelmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hem tıbbi hem de ekonomik sorunları beraberinde getirmektedir. Sağlık Bakanlığı(SB) Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019 verilerine göre, 1.000 Kişiyeye Düşen Günlük Antibiyotik (ATC-J01) Tüketim Miktarının Uluslararası Karşılaştırması Türkiye’de günde 1.000 Kişi başına 31,9 Tanımlanmış Günlük Doz(DDD) ile OECD ülkeleri arasında Yunanistan’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (SB,2020).

Page 17

Akılcı ilaç kullanımında sorumluluk sahibi taraflar; hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, düzenleyici otorite, üretici ve diğer kurum ve kuruluşlardır. AİK uygulama sürecin ilk taraflarından olan hekimin doğru teşhis ve tedavi planı ile reçete edilen ilaçların seçimi sürecin ilk aşamasını oluşturmaktadır(İşler,2019). AİK’nin sürecin ikinci aşamasında sorumlu taraflarından biri olan hastalar, hekimin kendisine uyguladığı tedaviyi ev ortamında diğer önemli taraflarından olan eczacının kendine ilaç kullanımının nasıl kullanacağı anlatması ve hastanın bunu kendi sağlık okuryazarlığın bilgi düzeyi kadar anlayıp doğru bir şekilde uygulayabilmesi Akılcı olmayan ilaç kullanımında (AOİK) sonucu doğacak problemleri önlemede önemlidir(Kılıç,2020).

Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri arasında eğitim eksikliği, sosyokültürel, ekonomik seviyesi ve yönetsel mekanizmalardan kaynaklanan bir çok nedeni vardır (Osema ve Lamikara, 2012). Günümüzde nüfusun hızla yaşlanması ve artan kronik hastalık yükü nedeniyle bireylerin ilaç tedavisine olan gereksinimleri artmaktadır. İlaçlar doğru kullanıldığında hastalıkların tedavisi, ölüm oranlarında azalma gibi önemli yararlar sağlamakla birlikte, yanlış kullanıldığında komplikasyonlara ve mortalite artışına neden olabilmektedir. Bu etkileri nedeniyle ilaçların “akılcı kullanımına” yönelik ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Ercan ve Biçer, 2019). Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda ilaçların büyük çoğunluğunun akılcı olmayan şekilde kullanıldığı bildirilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2011). Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda, istenmeyen ilaç etkileşimleri, hastalıkların tedavisinde gecikme, advers olaylarda artış, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesi, hastaların tedaviye uyumunun azalması, tedavi maliyetlerinin artması, ilaç bağımlılığı

gelişmesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır (Saygılı, Özer ve Uğurluoğlu, 2015). Bununla birlikte akılcı olmayan şekilde gereksiz ve fazla ilaç kullanımı tüm dünyada sağlık giderlerini arttırarak ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Dağtekin ve ark., 2018; WHO, 2005).

AOİK en sık yapılan hatalar olarak; ‘‘Hasta başına çok fazla ilaç kullanımı (polieczacılık); bakteriyel olmayan enfeksiyonlar için antimikrobialerin uygunsuz kullanımı, genellikle yetersiz dozda; oral formülasyonların daha uygun olacağı durumlarda enjeksiyonların aşırı kullanımı; klinik kılavuzlara göre reçete yazmama; genellikle reçeteli ilaçlarla uygun olmayan kendi kendine ilaç tedavisi gibi hatalar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca İlaçlara erişim eksikliği ve uygun olmayan dozlar, özellikle çocukluk çağı enfeksiyonları ve hipertansiyon, diyabet, epilepsi ve zihinsel bozukluklar gibi kronik hastalıklar için ciddi morbidite ve mortalite gibi istenmeyen durumlarında ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Dünya genelinde mevcut ilaçların yarısından fazlası uygunsuz bir şekilde reçetelenmekte, dağıtılmakta veya satılmaktadır. Ayrıca hastaların yarısı ise reçetelenmiş olan bu ilaçları doğru şekilde kullanmamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri temel ilaçlara erişimden yoksundur (WHO,2020). Ayrıca yasal olarak reçete ile esatılması gereken birçok ilaçların, geri ödeme için zorunlu olarak reçete ile alınanlar dışında eczanede ‘reçete ile satılır’ iabaresi olmasına rağmen reçetesiz rahatlıkla eczanelerden satılmaktadır. Ülkemizde ailevi ilişkilerde, arkadaşlık akraba ilişkilerinde birbirine ilaç tavsiye etmeleri, doktora kendileri ve yakınları için ilaç yazdırmaları ve evde bulunan yarım kalan ilaçları vermeleri vb.durumlar akılcı olmayan ilaç kullanma sorununun devam etmesini sağlayacaktır. Bu durum sonucunda hastaların kendi kendini tedavi etmeye çalışması, kendi kararıyla hekime danismadan bağımlılık yapmayan diğer ilaçları (antibiyotikler, vitaminler, zayıflatıcı ilaçlar) kullanarak toplumda semptomları gizleme ve hastalığın tanılmasını geciktirme ve diğer birçok sakıncaları da ya da ilaçlara karşı duyarlılıkta azalmalar görülmesine neden olmaktadır (İpdeş ve Khorshid, 2004).

2. Gereç ve Yöntem

Online anketlerin başlangıcında araştırmanın amacı, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğunu içeren bilgiler yer almakta olup, çalışmaya katılmaya onam veren, 18-65 yaş aralığında olan bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma için veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve Google Forms üzerinden katılımcılara uygulanan anket kullanılmış olup online ortamda gönderilen anketlere dönüş sağlayan 255 bireyin katılımı ile çalışma tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırma grubunun sosyodemografik özelliklerini, akılcı ilaç kullanımı davranışlarını sorgulayan ve Covid 19 pandemi sürecinde ilaç kullanımını ilgili 34 soru ve 21 soruluk Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği’ni içeren toplam 55 soruluk anket formu uygulanmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği doğru, yanlış, bilmiyorum şeklinde yanıtlanmakta olup en az 0 en fazla 42 puan alınmaktadır. Ölçekten 35 puan ve üzeri alan kişilerin akılcı ilaç kullanımı bilgi düzeyi yeterli kabul edilmektedir (Cronbach alpha=0,79) AİK ölçeğinin Cronbach’s alpha değeri 0.79 bulundu

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, min-maks değerleri, medyan, ortalama ve standart sapma) kullanılmıştır. Ölçeklerin Kolmogrov-Simirnov testine göre normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir ($p<0,05$). Bu sebeple ölçeklerin değerlendirilmesinde nonparametrik testler kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip olmayan ölçeklerde niceliksel verilerin karşılaştırılmasında; iki bağımsız grup arasındaki farkı bulmak için Mann Whitney U testi,

ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ kabul edildi.

3. Bulgular

Araştırmaya 255 kişi katılmıştır; çalışmaya katılanların %59,8'i kadın, katılımcıların yaş ortalaması 32, eğitim durumları ise %58,9'u lisans öğrenim düzeyine sahip olduğu ve %16.5'nin kronik rahatsızlığının olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 1. Araştırma Grubunun İlaç Kullanımına İlişkin Bazı Özellikleri

Akılcı ilaç kullanım özellikleri	Evet		Hayır	
	Sayı	%	Sayı	%
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdırır mısınız veya satın alıp evde bulundurur musunuz?	91	35.7	164	64.3
Komşularınız ve/veya yakınlarınızın tavsiyesi ile ilaç kullanır mısınız ya da doktorunuzdan reçete etmesini ister misiniz?	55	21.6	200	78.4
Benzer şikayetleri olan tanıdıklarınıza ilaç tavsiyesinde bulunur musunuz?	70	27.5	185	72.5
Hekime giderken daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlar ve varsa kronik hastalıklarınıza ait raporlarınız hakkında hekimi bilgilendirir misiniz?	246	96.5	9	3.5
İlaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?	119	46.7	136	53.3
Reçete ile ilaç alırken, reçetede yazan ilaç olup olmadığını kontrol eder misiniz?	215	84.3	40	15.7
İlaç temini sırasında reçetede yazılandan farklı olarak, eczacının önerdiği eşdeğer ilacı (farklı firmaların aynı etken maddeli ilacı) kabul eder misiniz?	119	46.7	136	43.3

Çalışmaya katılan Katılımcıların %35.7 'si Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdığını ve evde bulundurabileceğini, %21.6'sı komşularınız ve/veya yakınlarınızın tavsiyesi ile ilaç kullanıp doktorunuzdan reçete etmesini istediğini, %27.5 Benzer şikayetleri olan tanıdıklarınıza ilaç tavsiyesinde bulunduğunu, %96.5 Hekime giderken daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlar ve varsa kronik hastalıklarınıza ait raporlarınız hakkında hekimi bilgilendirdiğini, %46.7 İlaç temini sırasında reçetede yazılandan farklı olarak, eczacının önerdiği eşdeğer ilacı (farklı firmaların aynı etken maddeli ilacı) kabul ettiğini belirtmiştir.

Tablo 2. Covid 19 pandemisi süresince ilaç kullanım özellikleri

Covid 19 pandemisi süresince ilaç kullanım özellikleri	Evet		Hayır	
	Sayı	%	Sayı	%
Koronavirüs (COVID-19) hastalığına yakalandınız mı	100	39.2	155	60.8
Koronavirüs (COVID-19) hastalığına yönelik Sağlık Bakanlığının verdiği ilaçları kullandınız mı?	58	22.7	197	77.3
Ailenizde ve/veya yakın çevrenizde koronavirüs (COVID-19) hastalığına yakalanan oldu mu?	230	90.2	25	9.8
Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinde korunmak için doktor önerisi dışında vitamin ilaçlarını kullandınız mı?	116	45.5	139	54.5

Çalışmaya katılan katılımcıların %39.2'si Covid 19 yakalandığını ve %45.5'i Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinde korunmak için doktor önerisi dışında vitamin ilaçlarını kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca %22.7'si Koronavirüs (COVID-19) hastalığına yönelik Sağlık Bakanlığının verdiği ilaçları kullandığını belirtmiştir.

Tablo 3: Araştırma grubunun ilaç kullanımına ilişkin bazı özellikleri

Araştırma grubunun ilaç kullanımına ilişkin bazı özellikleri	Sayı	%
Aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını ne yaparsınız? (n=255)		
Gerektiği zaman kullanmak üzere saklarım.	153	60.0
Sağlık kuruluşuna veririm.	3	1.2
Eczaneye veririm	23	9.0
İsteyen tanıdıklara veririm	58	22.7
Çöpe veya lavaboya atarım	18	7.1
Hekimin vermiş olduğu ilaçları ne şekilde kullanırsınız? (n=255)		
İlaç bitene kadar kullanırım	40	15.7
Şikayetim geçene kadar kullanırım e	78	30.6
Hekim veya eczacının önerdiği süre kullanırım	137	53.7
Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetleriniz üzerine muayene		
Evet; kullanırım.	38	14.9
Evet; başlarım ama iyi hissettiğimde ilacı kullanmayı keserim.	40	15.7

olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullanır mısınız? (n=255)	Hayır; muayene olmadan kullanmam.	177	69.4
Düzenli vitamin, mineral desteği kullanır mısınız? (n=255)	Her gün	21	8.2
	Haftada 2-3 kez	28	11.0
	Ayda 3-4 kez	13	5.1
	Sadece kendimi kötü hissettiğimde kullanırım	70	27.5
Hastalık Durumunda ne yaparsanız	Hayır kullanmam.	123	48.2
	Hekime Danışırım	225	88.2
	Eczacıya Danışırım	28	11.0
	Hemşire, Sağlık memuru ve sağlık personeline danışırım	39	15.3
	Bitkisel tedavi yöntemlerini denerim	55	21.6
	Evde bulunan İlaçlarla tedavi olmaya çalışırım	29	11.4
	Daha önce benim hastalığıma benzer rahatsızlık geçirmiş olanlara sorarım	13	5.1

Çalışmaya katılan katılımcıların Aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını ne yaparsınız katılımcıların %60 Gerektiği zaman kullanmak üzere sakladıklarını, %30.6'sı Hekimin vermiş olduğu ilaçları şikayeti geçene kadar kullandıklarını, %14.9'u Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetleriniz üzerine muayene olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullandığını belirtmiştir.

Tablo 4. Ölçeklerin Ortalaması

Ölçek ort	N	Min.	Maks.	Ortalama	Standart
					Sapma
	255	29,00	63,00	33.43	3,52301

Tablo 5. Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler ve Akılcı İlaç Kullanımı Puanlarının Karşılaştırılması (n=255)

Değişkenler	N	Median	U	Z
Yaş				
18-30	125	138.08		
31-40	73	119.91	5.092	3
,165**				
41-50	45	119.16		
51-65 ve üzeri	12	105.38		
Cinsiyet				
Erkek	152	128.72	7719.0	-191
,849*				
Kadın	103	126.94		
Eğitim				
İlköğretim-Ortaöğretim	6	166,50		
Lise	28	157,55		
Önlisans	29	121.95	7.233	4
,124**				
Lisans	143	123.77		
Yüksek lisans/doktora	49	122.33		
Kronik hastalık var mı				
Evet	42	110.00	3717.0	-1,748
,80*				
Hayır	213	131.55		

*p<0,05, Mann Whitney-U Testi, **p<0,05, Kruskal-Wallis Testi

Bu özelliklerden yaş değişkenine göre katılımcıların (p=0,165), cinsiyete göre katılımcıların (p=0,849), eğitim düzeyine göre (p=0,124), ilgili faktörlerle Akıllı İlaç Kullanım ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Katılımcıların kronik hastalık var mı? Sorusuna yönelik verdikleri cevaba göre AİKÖ puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

4. Tartışma

Covid 19 pandemi süreci içerisinde katılımcıların, Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının incelendiği bu çalışmada ilaç kullanım tutum ve davranışlarında önceki yapılmış olan diğer çalışmalar arasında bir farklılık durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunu %59.8'ini kadınlardan oluşturmaktadır. Ekenler, Koçoğlu(2016) %74,5'nin; İşlerin (2019) %52.2 Gürhan %53 çalışmasında çalışmaya katılanların cinsiyet dağılımlarından çoğunluğunun kadınlardan oluşmakta olup çalışmamızla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kadınların evde aile bireylerinin hastalığı sürecinde bakım sorumluluğunu daha çok üstlenmesi nedeniyle, akılcı ilaç kullanım davranışı hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları için daha çok katılım sağlamaya çalışmaktadırlar. Katılımcıların eğitim seviyelerini incelediğimizde %56.1'nin lisans ve %19.2'sinin lisansüstü/doktora

çoğunluğunun üst düzey eğitim almış olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Gürhan(2016) çalışmasında katılımcıların %63'ünün ve Özkan ve arkadaşlarının %44.7 oranına sahip olup büyük çoğunluk üniversite ve üzeri eğitim alanlardan oluşmakta iken; Vançelik ve arkadaşlarının, Pınar ve arkadaşlarının ve koçoğlu(2016) çalışmalarında çoğunluk ilköğretim mezunlarından oluşmaktadır. Katılımcıların kendini hastalığa karşı korumak amacıyla katılımcılara katılımcıların %35.7'si gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdığını veya satın alıp evde bulundurduğunu belirtmiştir. Bu ilaçlar sırasıyla %35.3'ü ağrı kesici, %18.8'i soğuk algınlığı, %9.8 göz damlası, %3.1 burun spreyi, %5.1 alerji ilaçları, %7.8 merhem, %4.7 Antibiyotik bulundurduğu görülmüştür. İşler(2019) yaptığı çalışmada; ilk üç sırada ağrı kesicilerin (%95,2), soğuk algınlığı ilaçlarının (%57,1) ve ateş düşürücülerin (%49,1)i. %4,4'ünün antibiyotik; Pınar ve ark.'nın çalışmasında da evde en sık bulundurulmuş ilaçların ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve soğuk algınlığı ilaçları olduğu görülmüşken, bunları %18 ile antibiyotiklerin bulundugu görülmüştür (13). Çalışmamızın bulguları literatürle benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda çalışmaya katılan katılımcıların %39.2'si Covid 19 yakalandığını ve %45.5'i Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinde korunmak için doktor önerisi dışında vitamin ilaçlarını kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca %22.7'si Koronavirüs (COVID-19) hastalığına yönelik Sağlık Bakanlığının verdiği ilaçları kullandığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan katılımcıların Aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını ne yaparsınız katılımcıların %60'ı Gerektiği zaman kullanmak üzere sakladıklarını, %30.6'sı Hekimin vermiş olduğu ilaçları şikayetini geçene kadar kullandıklarını, %14.9'u Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetlerinin üzerine muayene olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %21.6'sı Komşularınız ve/veya yakınlarınızın tavsiyesi ile ilaç kullanır mısınız ya da doktorunuzdan reçete etmesini istediğini belirtmiştir. İşler(2019) tez çalışmasında %24,3'ünün, Özkan ve ark.'nın çalışmasında %25,6'sının akraba, arkadaş, komşu tavsiyesi ile ilaç kullandığı belirtilirken, Karataş ve ark.'nın çalışmasında bu oran %14,8, Pınar ve ark.'nın çalışmasında ise %8 olarak bulunmuştur (Pınar ve ark., Karataş ve ark., Özkan ve ark.) Çalışmamızın bulguları literatürle benzerlik göstermektedir. Katılımcılara hekimin verdiği ilaçları ne şekilde kullanırsınız sorulduğunda %15.7'si ilaç bitene kadar kullanırım, %30.6'sı şikâyetini geçene kadar kullanırım, %53.7'si hekim ve eczacının önerdiği sürede kullanırım ifade etmişlerdir. İşler yapmış olduğu çalışmada %60,2'si reçete edilen ilacı bitirmeden bıraktığını; Baybek ve ark.'nın çalışmasında da benzer şekilde, kişilerin %65,8'i bazen tedaviyi erken bıraktıklarını (Baybek ve ark., 2005); Başka bir çalışmada çalışmasında ise bireylerin %48'i reçete edilen antibiyotiği bitirmeden bıraktıklarını ifade etmişlerdir (Pınar ve ark., 2013)

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetlerinin üzerine muayene olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullanır mısınız sorusuna %14.9'u evet kullanırım, %15.7'si Evet; başlarım ama iyi hissettiğimde ilacı kullanmayı keserim, %69.4'ü Hayır; muayene olmadan kullanmam ifade etmişlerdir. ekenler ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %77,3'ü; Diğer bir çalışmada ilaç kullanımını üzerine yaptıkları çalışmalarda da doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanım oranını bu çalışma ile benzer bulmuşlardır (Uskun ve arkadaşları (2004) ile Pınar ve arkadaşlarının (2013)). İlacın kullanımı ile ilgili bilgileri ve olası yan etkilerini nereden öğrendikleri sorusuna %14.5 Hekim, %10.2 Eczacı, 0.8% Sağlık personeli, %69.0 İlacın prospektüsü, %5.5 İnternet öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Yapılmış olan diğer çalışmalarda İşler(2019) %86.1; Pınar ve ark.'nın bireylerin %72'si kullanılan ilacın kullanma talimatını okuduklarını belirtmiş olup, Oğuz ve ark.'nın çalışmasında ise yatan hastalara ilaçla ilgili bilgiyi nereden alırsınız diye sorulduğunda hastaların %47,6'sı ilacın kullanma prospektüsünü okuduklarını ifade etmişlerdir. Çalışmamızın bulguları literatürle benzerlik göstermektedir.

Katılımcıların %35.7'si gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdırır mısınız veya satın alıp evde bulundurduğunu saptanmıştır. İşler(2019) çalışmasında %66,9'u; Karataş ve ark.'nın çalışma grubundaki bireylerin %34,4'ü; , Pınar ve ark.'nın çalışma grubunda bu oran %28,9 evde bulunsun diye ilaç yazdıklarını belirtmiştir. Çalışmamıza benzer şekilde Uçman, Uysal'ın (2021) çalışmasında, çalışmaya katılan yetişkin bireylerin %43.2'si reçete edilen ilacı gereken süreden önce bıraktığını belirtmiştir bizim çalışmamızda ise %30.6 sı Şikayetini geçene kadar kullandığını ifade etmiştir.

5. Sonuç ve Öneriler

Covid 19 sürecinde yapılmış olan bu çalışmayla beraber pandemi sürecinde toplumun yaşamış olduğu korku, panik havası ve bilinmezlik sağlıkta doğru bilgi ve davranışı negatif yönde etkilemiş olduğu görülmektedir. Bu süreçte mevcut ilaç kullanımında bireylerin bağışıklığını güçlendirmeye yönelik bilinçsizce ve doktor önerisi olmadan Akılcı olmayan ilaç kullanımının olduğu görülmektedir. İlaçların uygunsuz ve aşırı kullanımı kaynakların israf edilmesinin ötesinde bireysel ve toplumsal sağlığı olumsuz etkilemektedir (WHO, 2002). Özellikle akılcı olmayan ilaç kullanımının yaygın olması ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmaya yönelik eğitim gerekliliği pandemi gölgesinde yeniden ortaya çıkmıştır.

Kaynaklar

Baybek H, Bulut D, Çakır A. Muğla Üniversitesi İdari Personelinin İlaç Kullanma Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;15:53

Dağtekin, G., Demirtaş, Z., Alaiye, M., Sağlan, R., Önsüz, M. F., Işıklı, B., ... Metintaş, S. (2018). Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erişkinlerin akılcı ilaç kullanım tutum ve davranışları. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 3(1),12-23.

Ekenler Ş.,Koçoğlu D.(2016)Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları Individuals' Knowledge and Practices About Rational Drug Use (Araştırma) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016, 3(3), 44-55

Ercan, T., Biçer, D. F. (2019). Tüketicilerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi düzeyleri ve davranışlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Sivas ili örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 998-1021. doi: 10.15295/bmij.v7i2.1133

Gürhan B.(2016). Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. A. Selda Tekiner. Ankara – 2016

İpteş, S., Khorshid, L. (2004). Üniversite öğrencilerinin ilaç kullanım durumlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 97106.

İşler A.O(2019). 18-65 Yaş Arası Kişilerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Akılcı İlaç Kullanımı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. İzmir Haziran – 2019

Karataş Y, Dinler B, Erdoğan T, Ertuğ P, Seydaoğlu G. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;37(1):1-8.

Kılıç R. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı; Denizli İli Pamukkale İlçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Yetişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı; Uzmanlık Tezi. Danışman Doç.Dr. Aysun Özşahin Denizli – 2020

Osema, K. P., Lamikara, A. (2012). A study of prevalence of self medication practice among university students in Southwestern Nigeria. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 11(4), 683-689. doi: 10.4314/tjpr.v11i4.21

Özkan S, Özbay OD, Aksakal N, İlhan MN, Aycan S. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Hasta Olduklarındaki Tutumları ve İlaç Kullanım Alışkanlıkları. *TAF Prev Med Bull.* 2005;4(5):223-37.

Özkan S, Özbay OD, Aksakal N, İlhan MN, Aycan S. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Hasta Olduklarındaki Tutumları ve İlaç Kullanım Alışkanlıkları. *TAF Prev Med Bull.* 2005;4(5):223-37.

Pınar N, Karataş Y, Bozdemir N, ve ark. Adana İlindeki İnsanların İlaç Kullanım Alışkanlıkları. *TAF Prev Med Bull.* 2013;12(6):636-9. DOI: 10.5455/pmb.1-1344333007

Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yılı 2018. <https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0> Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.

Saygılı, M., Özer, Ö., Uğurluoğlu, Ö. (2015). Bir kamu hastanesinde hemşirelerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 8(3), 162-170.

The rational use of drugs: report of the Conference of Experts. World Health Organization, Nairobi. 1985.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. (2011). Hekimlerin akılcı reçeteleme yaklaşımı. *Araştırma Serisi*,8.

Uçman, T., Uysal, N. (2021). Yetişkin Bireylerde Akılcı İlaç Kullanımı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. *BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 126-133. doi:10.46413/Xboneyusb ad.85952

Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık ocağına başvuru öncesi ilaç kullanımı. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi.* 2004;13(12):451-4.

Vańcelik S, Çalikođlu O, Güraksın A, ve ark. Pratisyen Hekimlerin Reçete Yazımını Şekillendiren Faktörler ve Akılcı İlaç Kullanım Kriterlerini Önemseme Durumları. *Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi.* 2006;26(2):65-75.

World Health Organization (2005). Antimicrobial resistance: a threat to global health security. *Rational use of medicines by prescribers and patients*, A58/14.

World Health Organization. WHO policy perspectives on medicines. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva Sept 2002. <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3011e/h3011e.pdf> Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.

Yapıcı G, Balıkçı S, Uğur Ö. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları. *Dicle Tıp Dergisi.* 2011;38(4):458-65.